

13. Национальная академия наук Беларуси Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2007 году / Национальная академия наук Беларуси. - Минск: НАН Беларуси, 2008. - 328 с.

14. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>

References

1. O sostoyanii i perspektivah razvitiya nauki v Respublike Belarus' po itogam 2018 goda: Analiticheskij doklad / pod red. A. G. Shumilina, V. G. Gusakova. – Minsk: GU «BellSA», 2019. - 280 s.
2. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/godovye-dannye/kadry-nauki/>
3. http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-26-ot-26-janvarja-2016-g-12976
4. <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1>
5. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/>
6. *Ekonometrika: uchebnyk* / pod. red. I.I. Eliseevoj. – M.: Finansy i statistika, 2003. – 344 s.
7. *Ekonometrika. Uchebnoe posobie* / R.M. Mel'nikov. – M.: Prospekt, 2017. – 288 s.
8. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2014 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk : NAN Belarusi, 2015. - 362 s.
9. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2018 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk : NAN Belarusi, 2019. - 433 s.
10. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2015 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2016. - 354 s.
11. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2016 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2017. - 354 s.
12. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2017 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2018. - 410 s.
13. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2007 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2008. - 328 s.
14. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Балыдко Светлана Викторовна, научный сотрудник ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», Республика Беларусь, 220072, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Академическая, 1
e-mail: labintel@tut.by

DATA ABOUT THE AUTHOR

Balydko Swetlana, researcher SSI «Center of System Analysis and Strategic Studies, National Academy of Sciences of Belarus», Belarus, 220072, Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya st. 1
e-mail: labintel@tut.by

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 01.04.2021

УДК 330.322+330.15

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172752>

ОЦІНКА ВПЛИВУ «ЗЕЛЕНИХ» ІНВЕСТИЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ БІЛОРУСІ

Литвинчук А. А.

У статті представлений методичний підхід до оцінки екологічних переваг регіонів Білорусі, який актуалізує значимість інвестування в сферу охорони навколишнього середовища для їх сталого розвитку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних питань оцінки інвестування в охорону навколишнього середовища. Мета дослідження – формування інформаційно-аналітичної бази в галузі «зеленого» фінансування, що включає можливих заходів підвищення ефективності державного управління в природокористуванні. Методи дослідження – порівняльний аналіз, статистичних угруповань, шкалювання, наукової абстракції, індексний, динамічних рядів, рейтингової оцінки. Результати: представлена комплексна оцінка сучасного стану регіонів за системою відносних показників, з подальшим розрахунком індикаторів екологічних переваг сталого розвитку регіонів Республіки Білорусь, що складається з двох блоків: індикатори, що відображають рівень впливу економічного сектора на екологічну безпеку регіону; індикатори, що визначають рівень впливу економічного сектора на екологічну безпеку регіону, з урахуванням основних факторів виробництва

(територія, населення, капітал, додана вартість). Висновки: Відсутність зовнішніх інвестиційних ресурсів призводить до необхідності більш ефективного використання внутрішнього потенціалу самих підприємств в сфері відтворення основних фондів природоохоронного призначення. Для вивчення даної проблеми була проведена оцінка впливу обсягів інвестицій і поточних витрат, спрямованих на екологічні заходи, на величину відверненого по регіону екологічного збитку. Отримані дані по цим технічним характеристикам, відбили неефективність інвестицій в природоохоронну діяльність регіонів. Для поліпшення екологічної обстановки і зниження екологічних збитків в регіоні необхідно активізувати інвестиційну природоохоронну діяльність суб'єктів господарювання.

Ключові слова: інвестиції, сталий розвиток, раціональне природокористування, показники, оцінка, індекси, рівні екологічності.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

Литвинчук А. А.

В статье представлен методический подход к оценке экологических преимуществ регионов Беларуси, который актуализирует значимость инвестирования в сферу охраны окружающей среды для их устойчивого развития. Предметом исследования является совокупность теоретических и методических вопросов оценки инвестирования в охрану окружающей среды. Цель исследования – формирование информационно-аналитической базы в области «зеленого» финансирования, включающей возможные меры повышения эффективности государственного управления в природопользовании. Методы исследования – сравнительный анализ, статистических группировок, шкалирования, научной абстракции, индексный, динамических рядов, рейтинговой оценки. Результаты: представлена комплексная оценка современного состояния регионов по системе относительных показателей, с последующим расчетом индикаторов экологических преимуществ устойчивого развития регионов Республики Беларусь, состоящая из двух блоков: индикаторы, отражающие уровень воздействия экономического сектора на экологическую безопасность региона; индикаторы, определяющие уровень воздействия экономического сектора на экологическую безопасность региона, с учетом основных факторов производства (территория, население, капитал, добавленная стоимость). Выводы: Отсутствие внешних инвестиционных ресурсов приводит к необходимости более эффективного использования внутреннего потенциала самих предприятий в сфере воспроизводства основных фондов природоохоронного назначения. Для изучения данной проблемы была проведена оценка влияния объемов инвестиций и текущих затрат, направленных на экологические мероприятия, на величину предотвращенного по региону экологического ущерба. Полученные данные по приведенным показателям, отразили неэффективность инвестиций в природоохранную деятельность регионов. Для улучшения экологической обстановки и снижения экологического ущерба в регионе необходимо активизировать инвестиционную природоохранную деятельность субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: инвестиции, устойчивое развитие, рациональное природопользование, показатели, оценка, индексы, уровни экологичности.

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF «GREEN» INVESTMENTS ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF BELARUS

Lytvynchuk Anna

The article presents a methodological approach to assessing the environmental benefits of the regions of Belarus, which actualizes the importance of investing in the field of environmental protection for their sustainable development. The subject of the research is a set of theoretical and methodological issues of assessing investment in environmental protection. The purpose – of the study is to form an information and analytical base in the field of «green» financing, including possible measures to improve the efficiency of public administration in environmental management. Research methods – comparative analysis, statistical groupings, scaling, scientific abstraction, index, time series, rating assessment. Results: a comprehensive assessment of the current state of the regions according to the system of relative indicators is presented, followed by the calculation of indicators of the environmental benefits of sustainable development of the regions of the Republic of Belarus, consisting of two blocks: indicators reflecting the level of impact of the economic sector on the environmental safety of the region; indicators that determine the level of impact of the economic sector on the environmental safety of the region, taking into account the main factors of production (territory, population, capital, value added). Conclusions: The lack of external investment resources leads to the need for more effective use of the internal potential of the enterprises themselves in the field of reproduction of fixed assets for environmental protection. To study this problem, an assessment was made of the impact of investments and operating costs aimed at environmental activities on the amount of environmental damage prevented in the region. The data obtained on the above indicators reflected the ineffectiveness of investments in the environmental protection activities of the regions. To improve the environmental situation and reduce environmental damage in the region, it is necessary to intensify the investment environmental protection of business entities.

Keywords: investments, sustainable development, environmental management, indicators, assessment, indices, levels of environmental friendliness.

Наиболее острой проблемой в современном мире является достижение стабильного экономического роста. В числе факторов, оказывающих непосредственное воздействие на динамику социально-экономического и экологического развития, решающая роль, несомненно, принадлежит инвестиционной сфере. Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В сложившейся ситуации инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода любого государства, в том числе и Республики Беларусь из состояния хронического экономического и экологического кризисов, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения современных достижений технического прогресса, повышения качественных показателей на микро- и макроуровнях.

Особенности определения эффективности инвестиционных проектов в централизованной и рыночной экономиках обусловлены их принципиальными отличиями. В централизованной экономике основные государственные плановые решения (в том числе и инвестиционные проекты) принимаются на государственном уровне. При этом роль хозяйствующих субъектов (предприятий, объединений, производственных комплексов, территорий и т.п.) является незначительной и сводится в основном к выполнению запланированных на государственном уровне заданий. В виду монополии государственной собственности на средства производства считается, что эффективность принимаемых решений определяется исходя из интересов общества. Понятие народнохозяйственной эффективности распространяется на все сферы жизни общества и на все уровни управления экономикой (республиканской, региональной, областной, городской и т.д.), вместе с тем, недостаточно внимания уделяется оценке эффективности инвестиционных проектов самими хозяйствующими субъектами исходя из их интересов.

В современных экономических условиях по-новому определяется и решается рассматриваемая проблема оценки эффективности инвестиционных проектов. Применяются новые теории, принципы, методы и критерии эффективности инвестиций, которые существенно отличаются от используемых в централизованной экономике. Они должны быть адекватны новым условиям хозяйствования, и учитывать положительный зарубежный опыт определения эффективных решений при анализе различных социально-экономических и экологических задач. Поэтому возникает необходимость развития подходов к оценке привлечения инвестиций в экологическую сферу при переходе к рыночным методам хозяйствования [1–3].

В течении двух десятилетий одной из главных задач для Республики Беларусь – обеспечение устойчивого развития и сбалансированного экономико-эколого-социального роста. Вследствие чего, важными стали вопросы установления индикаторов, оценивающих уровень обеспечения устойчивого развития, что явилось актуальным как в ведущих мировых, так и в отечественных научных исследованиях. Таким образом, в «Повестке дня на XXI», установлено, что «Формирование стабильного базиса для процесса принятия решений на всех уровнях и поддержка развития самоуправляемой устойчивости комплексных экологических механизмов и механизмов становления целесообразно определить показатели устойчивого развития».

Под понятием «индикатор» понимается показатель (рассчитываемый из исходных данных и, как правило, они не используются для объяснения изменений), который дает возможность проанализировать современной состояние и дальнейшие перспективы экономической, экологической, социальной составляющих.

Исходя из существующего зарубежного и отечественного опыта разработки индикаторов устойчивого развития, отметим два подхода [1, 4]:

- разработка комплексного агрегированного индикатора, отражающего уровень устойчивого социально-экономического развития;
- расчет системы показателей, которые характеризуют рассматриваемые направления (экономическую, экологическую, социальную) в контексте устойчивого развития.

Первый подход к разработке показателей устойчивого развития включает следующие индексы: истинных сбережений, реального прогресса и устойчивого экономического благополучия, живой планеты, экологической устойчивости, экологического следа, развития человеческого потенциала.

Подход второй группы расчета индексов устойчивого развития включает: «показатели мирового развития», систему эколого-экономического учета (СЭЭУ), систему экологических показателей ОЭСР, систему индексов, сформированную для совершенствования управления природной средой в Центральной Америке: давление, состояние, воздействие, реакция.

Наиболее распространенной в использовании является система экологических индикаторов ОЭСР, отражающая взаимосвязь между экономическим развитием и окружающей средой. Данная система позволила создать модель «давление-состояние-реакция» (ДСР), суть которой заключается в следующем: процессе жизнедеятельности человека вызывает «давление» на природную среду и тем самым воздействует на состояние ресурсов окружающей природной среды, т.е. такая модель определяет причинно-следственные связи экономических, экологических и социальных условий для последующей разработки мероприятий по решению этих задач с учетом отбора и обоснования индикаторов и их специфических особенностей.

Также совместно со Всемирным Банком, Программой ООН по окружающей среде и Международным Центром тропического сельского хозяйства разработана система показателей по улучшению управления природопользованием в центральной Америке, показатели которой рассчитаны для национального, регионального и локального уровней и предложены как геоинформационные системы, что существенно упрощает планирование и принятие решений.

Предложенные в докладе Всемирного Банка «Индикаторы мирового развития» показатели устойчивого развития, систематизированы по шести направлениям: общее, население, экология, экономика, государство и рынки, общемировые связи. Такие показатели как: численность населения, территория и ВВП являются весомыми и применяются при расчете удельных индексов в других направлениях.

Систематизированная группа показателей устойчивого развития, с учетом экономической, экологической и социальной составляющих, приведена в таблице 1.

Таблица 1. Систематизация действующих показателей устойчивого развития

Модель формирования	Экономическая составляющая	Экологическая составляющая	Социальная составляющая
Алгоритм создания обобщающего агрегированного индекса	индекс «истинных сбережений»	показатель экологической устойчивости	индекс развития человеческого потенциала
	показатели реального прогресса и устойчивого экономического благополучия	«экологический след» (давление на природу)	
	показатель «живой планеты»		
Создание системы показателей по направлениям устойчивого развития	«индексы мирового развития»	показатели эколого-экономического учета	
		экологические показатели ОЭСР, модель «давление-состояние-реакция»	
		показатели управления природопользованием в Центральной Америке: давление, состояние, влияние, реакция.	

Примечание: Источник – составлено автором на основе [5, 7]

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в мире большое внимание при обеспечении устойчивого развития уделяется экологической составляющей, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и разрабатывается значительное количество показателей.

До настоящего времени широко использовался ресурсный подход (взаимовлияние человека и природы), в основе которого – потребление природных ресурсов без учета их возобновления. Этот подход не является теоретической основой концепции устойчивого развития, по двум причинам: первая причина – нынешние технологии и растущие масштабы добычи природных ресурсов оказывают значительный экологический ущерб, вторая – существенное снижение возможностей окружающей среды к само возобновлению начального состояния. Поэтому на сегодняшний день поставлен вопрос обеспечения условий экологически устойчивого социально-экономического развития национального хозяйства и регионов.

Так, в настоящее время во многих странах наблюдается переход от антропоцентрической к экологоцентрической тенденции, основой которой явилась концепция «зеленая» экономика. По мнению ученого специалиста Р. Солоу в 1993 г., устойчивое развитие – это не материальные ценности, а сохранение благоприятной окружающей природной среды для нынешних и будущих поколений.

К примеру, Бизяркина Е.Н. считает, что основа устойчивого развития – взаимоотношения человека и окружающей среды, направленные на обеспечение равновесия между экологическими и экономическими общественными богатствами. Такой подход схож с четвертым принципом Конференции ООН по охране окружающей природной среды и устойчивому развитию, суть которого: «Для обеспечения устойчивого развития охрана природной среды – неделимая важнейшая составляющая этапа развития» [6].

Рост научно-технического прогресса, расширение производства, связанное с добычей не возобновляемых природных ресурсов, возрастающее антропогенное воздействие на окружающую среду и неблагоприятная экологическая обстановка во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь выдвигают на первый план проблемы рационального природопользования. В этих условиях особую актуальность приобретают природоохранные составляющие экономики любого региона и исследования процесса привлечения инвестиций в охрану окружающей среды. Для этого применяются новые теории, принципы, методы и критерии эффективности инвестиций, которые существенно отличаются от используемых в централизованной экономике. Они должны быть адекватны новым условиям хозяйствования, и учитывать положительный зарубежный опыт определения эффективных решений при анализе различных социально-экономических и экологических задач. Поэтому возникает необходимость развития подходов к оценке привлечения инвестиций в экологическую сферу при переходе к рыночным методам хозяйствования [2, 3].

Так, для решения задач, поддержания благоприятной окружающей природной среды для нынешних и будущих поколений, предлагается методический подход к определению показателей устойчивого развития в

зависимости от степени влияния различных видов деятельности региона с учетом инвестиционных вложений в охрану окружающей природной среды. Однако необходимо отметить, из-за отсутствия статистических данных по показателю инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в разрезе отраслей, за основу в предлагаемом методическом подходе, брались данные по регионам республики.

Данный методический подход подчеркивает важность привлечения инвестиций государством для обеспечения экологической безопасности страны на основе создания определенной инвестиционной среды и местного потенциала. Для выявления экологических преимуществ устойчивого развития региона была применена система сравнительных показателей, состоящая из двух групп: индикаторы, отражающие уровень воздействия экономического сектора на экологическую безопасность региона; индикаторы, определяющие уровень воздействия экономического сектора на экологическую безопасность региона с учетом основных факторов производства (территория, население, капитал, добавленная стоимость). Расчет агрегированных индикаторов по выбранным показателям в разрезе двух групп проводился индексным методом, который позволяет учитывать не только их абсолютные величины показателей, темпы роста, но и степень их близости (дальности) к региону-лидеру, имеющему наилучшие значения (минимальные или максимальные), принимающимися за 100% (таблица 2).

Таблица 2. Показатели экологических преимуществ устойчивого развития региона

1-ая группа: индикаторы, отражающие уровень воздействия экономического сектора на экологическую безопасность региона	2-ая группа: индикаторы, определяющие уровень воздействия экономического сектора на экологическую безопасность региона с учетом основных факторов производства
Индекс степени накопления инвестиций в природоохранную деятельность	Территориальный индекс инвестиций в природоохранную деятельность
Индекс возобновления инвестиций в природоохранную деятельность	Душевой индекс инвестиций в природоохранную деятельность
Индекс сравнения защиты и загрязнения природной среды	Капитальный индекс инвестиций в природоохранную деятельность
	Воспроизводственный индекс инвестиций в природоохранную деятельность

Примечание: Источник – составлено автором на основе [4, 5, 6, 8]

Первая группа показателей:

1). Индекс степени накопления инвестиций в природоохранную деятельность региона – соотношение показателей инвестиции в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды к инвестициям в основной капитал региона (формула 1), результаты которого представлены в таблице 3:

$$D_i = \frac{I_{ооср}}{I_{ок}}, \quad (1)$$

где D_i – степень накопления инвестиций в природоохранную деятельность региона; $I_{ооср}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе, млн. руб.;

$I_{ок}$ – инвестиции в основной капитал региона, млн. руб.

Таблица 3. Итоговые данные показателя накопления инвестиций в природоохранную деятельность региона за период 2017–2019 гг., %

Регион	Годы			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,4	0,2	0,4	0,3
Витебский	0,3	0,5	0,6	0,4
Гомельский	0,4	0,4	0,1	0,3
Гродненский	0,3	0,4	0,5	0,3
г. Минск	0,7	0,6	0,4	0,5
Минский	0,6	0,8	0,9	0,7
Могилевский	0,2	0,4	0,4	0,3

Примечание: Источник – составлено автором

2). Индекс возобновления инвестиций в природоохранную деятельность региона – соотношение показателей инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды к объему промышленного производства (формула 2), результаты которого представлены в таблице 4:

$$R_i = \frac{I_{ооср}}{V_{пп}}, \quad (2)$$

где R_i – индекс возобновления инвестиций в природоохранную деятельность региона; $I_{ооср}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе, млн. руб.;

$V_{пп}$ – объем промышленного производства в регионе, млн. руб.

Таблица 4. Итоговые данные показателя возобновления инвестиций в охрану природной среды региона за период 2017–2019 гг., %

Регион	Годы			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,3	0,4	0,4	0,3
Витебский	0,4	0,3	0,3	0,3
Гомельский	0,4	0,4	0,1	0,3
Гродненский	0,3	0,4	0,4	0,3
г. Минск	0,3	0,5	0,6	0,5
Минский	0,6	0,9	0,8	0,7
Могилевский	0,1	0,3	0,3	0,2

Примечание: Источник – составлено автором

3). Индекс сравнения защиты и загрязнения природной среды региона – соотношение показателей инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе к объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и стационарных источников в регионе за рассматриваемый временной интервал (формула 3), результаты которого представлены в таблице 5:

$$S_i = \frac{I_{\text{оос п}}}{V_{\text{взв}}}, \quad (3)$$

где S_i – индекс сравнения защиты и загрязнения природной среды региона;

$I_{\text{оос п}}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе, млн. руб.;

$V_{\text{взв}}$ – объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и стационарных источников в регионе, тыс. тонн.

Таблица 5. Итоговые данные показателя сравнения защиты и загрязнения природной среды региона за период 2017–2019 гг., %

Регион	Годы			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,2	0,3	0,5	0,3
Витебский	0,3	0,4	0,5	0,4
Гомельский	0,4	0,5	0,1	0,3
Гродненский	0,3	0,5	0,4	0,4
г. Минск	0,6	0,8	0,4	0,6
Минский	0,6	1,1	1,0	0,9
Могилевский	0,2	0,3	0,4	0,2

Примечание: Источник – составлено автором

Таким образом, для окончательного исчисления приведенных индексов необходимо проклассифицировать регионы по уровню их экологичности с учетом выше приведенных показателей, которые будут разделены на следующие уровни, принимая во внимание принципы, приведенные в таблице 6:

Таблица 6. Классификация регионов по степени экологичности за период 2017–2019 гг. (ср. значение)

Принципы выборки	Уровни экологичности регионов			
	I	II	III	IV
	устойчивые	восстанавливающиеся	средне-загрязненные	загрязненные
Регионы: Минский	Регионы: Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, г. Минск, Могилевский		–	–

Примечание: Источник – составлено автором

устойчивые – >1 (индекс сравнения защиты и загрязнения природной среды региона больше единицы); восстанавливающиеся – повышение приведенных показателей региона; средне-загрязненные – снижение индекса сравнения защиты и загрязнения природной среды региона, рост индекса степени накопления или индекса возобновления инвестиций в природоохранную деятельность региона; загрязненные – снижение всех показателей.

Вторая группа показателей:

1) *Территориальный индекс инвестиций* в природоохранную деятельность региона определяется соотношением показателей инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе к площади территории (формула 4), результаты которого представлены в таблице 7:

$$I_t = (I_{\text{оос п}}/S_p)/(I_{\text{оос}}/S_{\text{РБ}}), \quad (4)$$

где I_t – территориальный индекс инвестиций в природоохранную деятельность региона;

$I_{\text{оос р}}$ – інвестиції в основний капітал, направлені на охорону оточуючої середовища в регіоні, млн. руб.;
 $S_{\text{р}}$ – площа території регіону, тис. км²;
 $I_{\text{оос}}$ – інвестиції в основний капітал, направлені на охорону оточуючої середовища в Республіці Беларусь, млн. руб.;
 $S_{\text{РБ}}$ – площа території Республіки Беларусь, тис. км².

Таблиця 7. Ітогові дані територіального індексу інвестицій в природоохоронну діяльність регіону за період 2017–2019 гг., %

Регіон	Годы			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,4	0,4	0,1	0,3
Витебский	0,4	0,6	0,1	0,3
Гомельский	0,3	0,6	0,2	0,3
Гродненский	0,2	0,6	0,1	0,3
г. Минск	0,3	0,8	0,2	0,4
Минский	0,5	1,2	2,5	1,4
Могилевский	0,1	0,3	0,1	0,2

Примечание: Источник – составлено автором

2) Душевой индекс инвестиций в природоохоронную деятельность региона – соотношение показателей инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе к среднегодовой численности населения, занятой в экономике (формула 5), результаты которого представлены в таблице 8:

$$I_{\text{pc}} = (I_{\text{оос р}}/P_{\text{р}})/(I_{\text{оос}}/P_{\text{РБ}}), \quad (5)$$

где I_{pc} – душевой индекс инвестиций в природоохоронную деятельность региона;

$I_{\text{оос р}}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе, млн. руб.;

$P_{\text{р}}$ – среднегодовая численность населения, занятая в экономике региона, тис. человек.

$I_{\text{оос}}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в Республике Беларусь, млн. руб.;

$P_{\text{РБ}}$ – среднегодовая численность населения, занятая в экономике Республики Беларусь, тис. человек.

Таблиця 8. Ітогові дані душевого індексу інвестицій в природоохоронну діяльність регіону за період 2017–2019 гг., %

Регіон	Период			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,3	0,3	0,1	0,2
Витебский	0,3	0,1	0,1	0,2
Гомельский	0,3	0,4	0,1	0,2
Гродненский	0,2	0,4	0,1	0,2
г. Минск	0,4	0,5	0,5	0,5
Минский	0,5	1,4	2,5	1,4
Могилевский	0,1	0,3	0,1	0,1

Примечание: Источник – составлено автором

3) Капитальный индекс инвестиций в природоохоронную деятельность региона – соотношение показателей инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе к первоначальной стоимости основных средств (на конец года) (формула 6), результаты которого представлены в таблице 9:

$$I_{\text{cap}} = (I_{\text{оос р}}/C_{\text{р}})/(I_{\text{оос}}/C_{\text{РБ}}), \quad (6)$$

где I_{cap} – капитальный индекс инвестиций в природоохоронную деятельность региона; $I_{\text{оос р}}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе, млн руб.;

$C_{\text{р}}$ – первоначальная стоимость основных средств (на конец года) региона, млн руб.;

$I_{\text{оос}}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в Республике Беларусь, млн руб.;

$C_{\text{РБ}}$ – первоначальная стоимость основных средств (на конец года) Республики Беларусь, млн руб.

Таблиця 9. Ітогові дані капітального індексу інвестицій в природоохоронну діяльність регіону за період 2017 – 2019 гг., %

Регіон	Годы			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,2	0,4	0,8	0,4

Витебский	0,2	0,4	0,8	0,4
Гомельский	0,2	0,4	0,8	0,4
Гродненский	0,2	0,4	0,8	0,4
г. Минск	0,3	0,8	1,2	0,7
Минский	0,5	1,2	1,8	1,1
Могилевский	0,2	0,4	0,8	0,4

Примечание: Источник – составлено автором

4) Воспроизводственный индекс инвестиций в природоохранную деятельность региона – соотношение показателей инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе к валовому региональному продукту (формула 7), результаты которого представлены в таблице 10:

$$I_{rep} = (I_{оос\ p}/G_p)/(I_{оос}/G_{рБ}), \quad (7)$$

где I_{rep} – воспроизводственный индекс инвестиций в природоохранную деятельность региона;

$I_{оос\ p}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе, млн. руб.;

G_p – валовой региональный продукт всего, млн. руб.;

$I_{оос}$ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в Республике Беларусь, млн. руб.;

$G_{рБ}$ – валовой внутренний продукт Республики Беларусь, млн. руб.

Таблица 10. Итоговые данные капитального индекса инвестиций в природоохранную деятельность региона за период 2017 – 2019 гг., %

Регион	Годы			
	2017	2018	2019	2017-2019 ср. знач.
Брестский	0,2	0,3	0,6	0,3
Витебский	0,2	0,4	0,6	0,4
Гомельский	0,2	0,4	0,6	0,4
Гродненский	0,2	0,4	0,6	0,4
г. Минск	0,3	0,5	0,8	0,5
Минский	0,6	1,1	1,6	1,1
Могилевский	0,1	0,3	0,5	0,3

Примечание: Источник – составлено автором

Таким образом, для окончательного вычисления приведенных показателей необходимо провести группировку регионов с учетом привлечения их инвестиций в охрану окружающей природной среды и изменения показателей. Сгруппированные регионы нужно разделить по следующим классам, представленным в таблице 11: стабилизирующийся – показатели региона больше 1 на протяжении ряда рассматриваемых лет; снижающийся – снижение показателей региона; возобновляющийся – рост показателей региона; кризисный – неблагоприятная тенденция показателей региона.

Таблица 11. Классификация регионов по степени привлечения инвестиций в охрану окружающей природной среды с учетом факторов устойчивого развития за период 2017–2019 гг. (ср. значение)

Критерии выборки	Уровни экологичности регионов			
	I	II	III	IV
	стабилизирующийся	снижающийся	возобновляющийся	кризисный
Регионы: г. Минск, Минский		–	Регионы: Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Могилевский	–

Примечание: Источник – составлено автором

Исходя из вышеизложенного, приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что оценка уровней экологичности регионов Республики Беларусь по агрегированным показателям за период 2017 – 2019 гг. отражает, что в среднем экологическая ситуация в таких регионах как г. Минск и Минская область характеризуется как стабилизирующаяся (первый уровень), а регионы: Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Могилевский – возобновляющийся.

Применение на практике методического подхода к оценке экологического потенциала развития регионов Республики Беларусь позволит: проанализировать современное состояние окружающей природной среды и природоохранной деятельности региона; провести оценку инвестиционных возможностей, рассматриваемой территории для реализации экологических проектов; выявить проблемы и обосновать направления активизации процесса привлечения инвестиций в природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов региона.

Список использованных источников

1. Бобылев, С. Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение : пособие по региональной экологической политике. М. : Акрополь, ЦЭПР, 2007. 60 с.
2. Бурков, В. Н., Новиков Д. А., Щепкин А. В. Механизмы управления эколого-экономическими системами. М.: Изд. физико-математической литературы, 2008. 244 с.
3. Бурматова, О. П. Тенденции трансформации механизма управления природоохранной деятельностью. Регион: экономика и социология. 2010. № 1. С. 216–234.
4. Какушкина, И. С. Конкурентоспособность региона: тенденции формирования, оценка, механизм реализации : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 ; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2008. 32 с.
5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь. 2015. № 4. 99 с.
6. Яшалова, Н. Н. Достоинства и недостатки источников инвестиций в природоохранную деятельность предприятий. Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление. Екатеринбург, 2009. № 2. С. 71–80.
7. Бобылев, С. Н., Захаров В. М. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы устойчивого развития. Бюллетень На пути к устойчивому развитию России. 2012. № 60. URL: http://www.ecopolicy.ru/upload/File/Bulletins/B_60.pdf. Дата доступа: 12.01.2016.
8. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: стат. сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2018. 236 с.

References

1. Bobylev, S. N. (2007). Indikatory ustojchivogo razvitija: regional'noe izmerenie : posobie po regional'noj jekologicheskoj politike. M. : Akropol', CJePR, 60 s.
2. Burkov, V. N., Novikov D. A., Shhepkin A. V. (2008). Mehanizmy upravlenija jekologo-jekonomicheskimi sistemami. M.: Izd. fiziko-matematicheskoy literatury. 244 s.
3. Burmatova, O. P. (2010). Tendencii transformacii mehanizma upravlenija prirodohrannoj dejatel'nost'ju. Region: jekonomika i sociologija, 1. 216–234.
4. Kakushkina, I. S. (2008). Konkurentosposobnost' regiona: tendencii formirovanija, ocenka, mehanizm realizacii : avtoref. dis. ... kand. jekon. nauk : 08.00.05 ; Juzhnyj federal'nyj universitet. Rostov-na-Donu, 32 s.
5. Nacional'naja strategija ustojchivogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Respubliki Belarus' do 2030 g. (2015). Jekonomicheskij bjulleten' NIJeI Minjekonomiki Respubliki Belarus', 4.
6. Jashalova, N. N. (2009). Dostoinstva i nedostatki istochnikov investicij v prirodohrannuju dejatel'nost' predpriyatij. Vestnik UGTU-UPI. Serija jekonomika i upravlenie. Ekaterinburg, 2. 71–80.
7. Bobylev, S. N., Zaharov V. M. (2012). «Zelenaja» jekonomika i modernizacija. Jekologo-jekonomicheskije osnovy ustojchivogo razvitija. Bjulleten' Na puti k ustojchivomu razvitiju Rossii, 60. URL: http://www.ecopolicy.ru/upload/File/Bulletins/B_60.pdf.
8. Ohrana okruzhajushhej sredy v Respublike Belarus': stat. sbornik / Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus'. Minsk, 2018. 236 s.

ДАНІ ПРО АВТОРА:

Литвинчук Анна Анатоліївна, науковий співробітник,
 Інститут економіки Національної Академії Наук Білорусі
 Республіка Білорусь, м. Мінськ, 220072, вул. Сурганова ½,
 e-mail: litva-1986@yandex.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Литвинчук Анна Анатольевна, научный сотрудник,
 Институт экономики Национальной Академии Наук Беларуси,
 Республика Беларусь, г. Минск, 220072, ул. Сурганова ½,
 e-mail: litva-1986@yandex.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Anna Lytvynchuk, Researcher,
 Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus
 Republic of Belarus, Minsk, 220072, st. Surganov ½
 e-mail: litva-1986@yandex.ru

Подано до редакції 09.03.2021
 Прийнято до друку 30.03.2021